

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: НОВОЕ ВРЕМЯ»

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «SCIENCE AND EDUCATION: MODERN TIME»

NATIONAL ACADEMY
OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
RESEARCH (NACSIR)

OJS
OPEN
JOURNAL
SYSTEMS

**NATIONAL ACADEMY OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
RESEARCH(NACSIR)**

**SCIENCE AND EDUCATION:
MODERN TIME**

International Electronic Scientific and Practical Journal

№10 (2024)
Журнал основан в 2023 г.
Ежемесячное научное издание

Адрес редакции:
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, проспект Мангилик Ел, С4.6
E-mail: nacsir.nauka@gmail.com

Адрес страницы в сети Интернет: nacsir.kz

Google Scholar

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

Главный редактор:
Абенов Айдос Максатович, *PhD (Казахстан)*

Редакционная коллегия

Сериков Айдос Максатович,
PhD (Казахстан)
С. Айтбаева,
магистр гуманитарных наук (Казахстан)
Аубакиров Максат Отешович,
кандидат педагогических наук (Казахстан)
Бурханов Ермек Нурмакович,
профессор (Казахстан)
Искандаров М.И.,
д.б.н., профессора (Кыргызстан)
Ниязова Т.Д.,
к.т.н., доцент (Узбекистан)
Хужамбердиев А.А.,
PhD (Узбекистан)
Ходжиева А.Б.,
кандидат медицинских наук (Таджикистан)
Борисов Антон Васильевич,
кандидат политологических наук, доцент (Россия)
Ахмедова С.Р.,
кандидат психологических наук, (Азербайджан)
Досина Елена Владимировна,
кандидат филологических наук (Белоруссия)
Курманов Айбол Болатович,
кандидат экономических наук (Кыргызстан)
Чемерисов Сергей Андреевич,
профессор, доктор юридических наук (Казахстан)
Жамбылов Канат Оралович,
профессор, доктор медицинских наук (Казахстан)

Editorial team

Aydos Maksatovich Serikov,
PhD (Kazakhstan)
S. Aitbaeva,
Master of Humanities (Kazakhstan)
Aubakirov Maksat Oteshovich,
Candidate of Pedagogical Sciences (Kazakhstan)
Burhanov Ermek Nurmakovich,
professor (Kazakhstan)
Iskandarov M.I.,
PhD, professor (Kyrgyzstan)
Niyazova T.D.,
Ph.D., associate professor (Uzbekistan)
Khuzhamberdiev A.A., PhD (Uzbekistan)
Khodzhieva A.B., candidate of medical sciences (Tajikistan)
Borisov Anton Vasilyevich,
candidate of political sciences, associate professor (Russia)
Akhmedova S.R.,
candidate of psychological sciences, (Azerbaijan)
Dosina Elena Vladimirovna,
candidate of philological sciences (Belarus)
Aybol Bolatovich Kurmanov,
Candidate of Economic Sciences (Kyrgyzstan)
Chemerisov Sergey Andreevich,
professor, doctor of legal sciences (Kazakhstan)
Zhambylov Kanat Oralovich,
professor, doctor of medical sciences (Kazakhstan)

Издатель: National Academy of Scientific and Innovative Research(NAcSIR)

Тематическая направленность: по различным отраслям технических, естественных, медицинских, общественных и гуманитарных наук.

Периодичность: Ежемесячно

Международный научный журнал зарегистрирован в комитете информации, Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

МАЗМҰНЫ/ CONTENT/ СОДЕРЖАНИЕ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

РАСУЛЗОДА БАХТИЁР РАЌМОНБЕРДІ, ФАЙЗУЛЛОЗОДА КАМОЛ ФАЙЗУЛЛО (ДАНҒАРА, ТОЉИКИСТОН) ТАЪСИРИ ЗИЧИИ РАСТАНИЪО БА МАЪСУЛНОКИИ КАРТОШКАИ ТУХМІ ШАРОИТИ ДАР БОЛООБИ ЗАРАФШОН	5
ИДРИСОВА А.Б., МЫРЗАБАЕВА Г.А. (АЛМАТЫ, ҚАЗАХСТАН) ГИДРОПОННЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ МАНГОЛЬДА	11
ХАМЗА ХАБДЫЛХАСЫМ, БЕРИСТЕНОВ АЙДАРБЕК ТАЙНИГАЗЫНОВИЧ (АСТАНА, ҚАЗАҚСТАН) БАҒАЛАУДАҒЫ НАРЫҚТЫҚ ТӘСІЛДЕР НЕГІЗІНДЕ ЖЕРДІҢ КАДАСТРЛЫҚ ҚҰНЫН ӨЗЕКТЕНДІРУ	18
САЙРАНОВА ЭЛЬВИРА ЕРЛАНОВНА, АЙТКАЗИНА АКЕРКЕ ЕРЛАНКЫЗЫ, МЫРЗАТАЙ БЕКЗАТ КУАНДЫКУЛЫ, БЕРИСТЕНОВ АЙДАРБЕК ТАЙНИГАЗЫНОВИЧ (АСТАНА, ҚАЗАҚСТАН) ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ НАРЫҚТЫҚ ҚҰНЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕМЕСІ	20
НҰРЖАНҰЛЫ ӨРКЕН, БЕРИСТЕНОВ АЙДАРБЕК ТАЙНИГАЗЫНОВИЧ (АСТАНА, ҚАЗАҚСТАН) АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖЕРЛЕРІН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ САЛЫҚ САЛУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ КАДАСТРЛЫҚ ҚҰННЫҢ ОРНЫ	23
РОМАЗАНОВА ӘСЕЛ ШАЛХАРҚЫЗЫ (АСТАНА, ҚАЗАҚСТАН) ҚР АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖЕРЛЕРІНЕ САЛЫҚ САЛУ ТӘРТІБІ	27
СЕРІК ЕЛНҰР САМАТҰЛЫ, БЕРИСТЕНОВ АЙДАРБЕК ТАЙНИГАЗЫНОВИЧ (АСТАНА, ҚАЗАҚСТАН) ГЕОАҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЦИФРЛАНДЫРУ ЖӘНЕ КАДАСТРЛЫҚ ЖҮЙЕСІН ДАМУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ	29
ТЮЛЮБАЕВ НУРДАУЛЕТ АМАНЖОЛҰЛЫ, РУЗМАТОВА ФЕРУЗА ИСМАТУЛЛАҚЫЗЫ, БЕРИСТЕНОВ АЙДАРБЕК ТАЙНИГАЗЫНОВИЧ (АСТАНА, ҚАЗАҚСТАН) АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ МАҚСАТЫНДАҒЫ ЖЕРЛЕРДІҢ КАДАСТРЛЫҚ ҚҰНЫН ЕСЕПТЕУДІҢ ЗАМАНАУИ ӨДІСТЕРІ: ФАКТОРЛАР ЖӘНЕ ТИІМДІ ШЕШІМДЕРІ	36
ТОҚАНОВА САЯНА САЯТОВНА, БЕРИСТЕНОВ АЙДАРБЕК ТАЙНИГАЗЫНОВИЧ (АСТАНА, ҚАЗАҚСТАН) ИПОТЕКАЛЫҚ КРЕДИТТЕУ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КАДАСТРЛЫҚ ҚҰНҒА ДАУ АЙТУ МАҚСАТТАРЫ ҮШІН ЖЕР УЧАСКЕСІНІҢ НАРЫҚТЫҚ ҚҰНЫН АЙҚЫНДАУ	38
ТУКЕНОВА УМУТ САГАТОВНА, БЕРИСТЕНОВ АЙДАРБЕК ТАЙНИГАЗЫНОВИЧ (АСТАНА, ҚАЗАҚСТАН) ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖЕР НАРЫҒЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫН ТАЛДАУ	41
БОСТАН ДАРИЯ БАҚЫТЖАНҚЫЗЫ (АСТАНА, ҚАЗАҚСТАН) ҚР ЖЕР УЧАСКЕЛЕРІНІҢ ЕСЕБІН ЖҮРГІЗУ	43
ИДРИСОВА А.Б., МЫРЗАБАЕВА Г.А. (ҚАЗАХСТАН Г. АЛМАТЫ) ГИДРОПОННЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ МАНГОЛЬДА.....	45